

De erfenis
van 1917 & 1967

ZemZem

Tijdschrift over het Midden-Oosten, Noord-Afrika en islam 104/2017 € 8,95

Bij Allah, fight the system!

Stijn Kuipers

In retoriek en houding weerspiegelt het Tunesische populisme haar westerse evenknie. Terwijl in Europa en de Verenigde Staten partijen met een vergelijkbare boodschap doorgaans een flinke islamkritiek uiten, kent het Tunesische populisme echter een salafistisch karakter.

De elite luistert niet, dus ik richt me liever op het volk'.¹ Terwijl dit de woorden zouden kunnen zijn van een Nederlandse populist, worden ze uitgesproken door Ahmad, een jonge Tunesische ingenieur. Niet alleen in Europa en de Verenigde Staten domineren discussies over de 'geest van het populisme' de media. Ook in de jonge democratie Tunesië is het crisis. Zes jaar na het slagen van de Jasmijnrevolutie, die dictator Ben Ali verdreef, heerst er een sterk wantrouwen ten overstaan van de officiële politiek. Vooral veel jongeren geloven dat politici bovenal hun eigen belang dienen en zien de officiële stelsels als corrupt. Dit lage vertrouwen heeft geresulteerd in een levendige en jeugdige anti-establishment cultuur, die op populistische wijze de problemen in het land aankaart. In retoriek en houding weerspiegelt het Tunesische populisme haar Westerse evenknie. Terwijl in Europa en de Verenigde Staten partijen met een vergelijkbare boodschap doorgaans een flinke islamkritiek uiten, kent het Tunesische populisme echter een salafistisch karakter.

Een onverwachte relatie

De overeenkomsten tussen het salafisme, een fundamentalistische stroming die zich erop beroept de beginperiode van de islam zo nauwkeurig mogelijk te imiteren, en het populisme zijn waarschijnlijk niet meteen duidelijk. Zo wordt het religieuze establishment in Saoedi-Arabië, een steunpilaar van het koningshuis, vaak salafistisch genoemd. Terwijl dit de breedte laat zien van het begrip salafisme, compliceert het ook een conceptualisering van salafisme als protestbeweging. In verscheidene andere landen wordt salafisme vaak met jihadisme en aanslagen geassocieerd, een houding die bijvoorbeeld ook de Egyptische regering aanneemt. De tegenwoordig dominante karakterisering van het hedendaagse populisme als Westers, rechts en sterk gekant tegen de islam lijkt anderzijds, op het eerste gezicht, overeenkomsten onwaarschijnlijk te maken.²

In Tunesië komen beide stromingen echter samen. Jeugdige salafistische bewegingen maken gebruik van een klassiek populistisch repertoire. Zij brengen een expliciete scheiding aan tussen een gecorrumpeerde elite en een volk dat niet meer wordt gehoord. In tegenstelling tot de gevestigde politieke partijen stellen deze jongeren dat zij *wel* weten wat er leeft onder de bevolking *en* namens het volk te spreken. Met deze claim op de *vox populi* en een populistische retoriek trachten zij, niet onsuccesvol, hun politieke en sterk religieuze ideeën te verspreiden.³

Een vergelijking tussen het Westerse populisme en haar Tunesische variant toont de gelijkenissen en verschillen tussen beide bewegingen en maakt daarmee het salafisme als protestcultuur voor ons inzichtelijker. Tegen verschillende stereotypen in is het Tunesische salafisme ook relatief gewelddoos, wat op intrigerende wijze laat zien hoe de jonge Tunesische

democratie radicaal gedachtegoed weet te kanaliseren, zelfs wanneer het gericht is *tegen* de eigen democratie. Hieruit volgt dat het salafisme, evenals populisme, niet inherent een gevaar hoeft te zijn voor een democratie, zoals sommigen wel hebben beweerd.⁴

Salafisme als protestcultuur

De populariteit van het salafistische populisme kan begrepen worden vanuit de teleurstellingen over de Arabische Lenterevolutie en haar voorgeschiedenis. Sinds 2000 stegen (jeugd)werkloosheid en corruptie. Terwijl de economie groeide, werden slechts enkelen rijker. Het regime van president Zine Ben Ali werd in toenemende mate verantwoordelijk geacht voor de verslechterende omstandigheden. Toen de bom barste en zijn dictatuur ten val kwam in 2011, werd dan ook gedacht dat alles beter zou worden. Te optimistische verwachtingen botsten echter op een weerbarstige realiteit. Alhoewel de transitie naar een democratie verrassend soepel ging, bleken ook de democratische regeringen niet op magische wijze de sociaaleconomische problemen in het land te kunnen verbeteren. Terwijl de vrijheid van meningsuiting, vereniging en media sterk toenamen, heeft het uitblijven van sociaaleconomische verbetering geleid tot een flinke daling van het vertrouwen in overheidsinstanties en het nieuwe democratische bestel. Vele Tunesiërs hebben het gevoel dat zij hun marginale positie niet verdienen, wat heeft geleid tot wijdverbreide teleurstelling en boosheid. Vooral jongeren hebben het gevoel dat *zij* het Ben Ali regime hebben verdreven, terwijl hun ouders jarenlang het corrupte autoritaire regime hebben geaccepteerd. *Zij* hebben gestudeerd, maar in plaats van dat ze daarmee een respectabele plek in de samenleving hebben weten te verwerven, hangen ze op straat. De eigen situatie lijkt vrij uitzichtloos, nu ook het nieuwe bestel geen mogelijkheden lijkt te bieden om het eigen leven zin te geven en het land te verbeteren.

Het salafistische populisme is een reactie op deze machteloosheid en het gepercipieerde falen van de gevestigde orde. Terwijl velen zich simpelweg hebben afgekeerd van de politiek, creëren jeugdige salafisten een sociaal en politiek alternatief buiten de officiële instanties. De politieke orde is volgens hen corrupt, dus zoeken zij een andere weg om te handelen naar hun onvrede. In deze reactie tekent zich ook een generatiekloof af. De oudere generaties, inclusief salafisten, hebben een groter vertrouwen in de democratie getoond. Alhoewel ook zij teleurstellingen kennen, zijn zij eerder geneigd geweest te participeren in het bestel. Zo hebben verschillende salafistische partijen deelgenomen aan de parlementsverkiezingen, wat sterk is afgewezen door de nieuwe generatie salafisten. De oudere generatie is ervan beschuldigd op weg te zijn naar het pluche en te vergeten voor wat en wie zij staan. Het populistische salafisme is daarmee ook een jeugdprotest, in bepaalde opzichten evenzeer een verzet tegen de oudere generatie en haar status quo als tegen het nieuwe democratische bestel.

Het succes van het salafisme als anti-establishment cultuur heeft diverse oorzaken, naast haar religieuze aantrekkingskracht. Eentje heeft te maken met decorum. Onder de dictatuur is het salafisme jarenlang vervolgd, waardoor conservatieve islamitische symbolen – zoals lange baarden, de nikab, ochtendgebeden en broeken die niet verder mogen reiken dan de enkel - een maatschappelijk taboe zijn geworden. Hiermee zijn het tegenwoordig de ideale symbolen om tegen het establishment te schoppen, waartoe soms ook de oudere generaties worden gerekend.

Voor velen zullen echter bovenal de zingeving, het groepsgevoel en gedachtegoed die de salafistische organisaties bieden belangrijk zijn. Zij verwoorden niet alleen de frustraties met de gepercipieerde corruptie, maar bieden een analyse van wat er fout gaat en een ‘totaaloplossing’ hiervoor, met een als duidelijk voorgestelde ideologie. Wanneer iedereen leeft zoals de voorvaders ten tijde van Mohammed deden, zullen niet alleen de onrechtvaardigheden in het land, maar die van alle moslims (of de gehele mensheid) kunnen worden opgelost.⁵ Evenals het communisme in de jaren 1970 aan verscheidene Tunesiërs een radicale ‘alomvattende oplossing’ bood, geeft het salafisme antwoorden op de problemen van individu

en samenleving. Daarmee biedt de salafistische ideologie ook zingeving en doelen in een collectief streven voor een ideaal, waarmee aanhangers onderdeel worden van iets dat groter is dan zichzelf. De populariteit van dit actieve salafisme onder jongeren mag dan eigenlijk ook niet verbazen, aangezien zij in een verwarrende en uitzichtloze positie een groepsgevoel en doelen in hun leven aangereikt krijgen. In een nieuw netwerk krijgen zij opeens status en hun bestaan betekenis. Een deel van de jongere generatie creëert een niche voor zichzelf in de samenleving waarmee zij zich ontdoet van haar oude gemarginaliseerde positie.

Seculier en salafistisch populisme

De salafistische jeugdbewegingen zijn daarmee gegrond in sociale en politieke teleurstelling en een sterk wantrouwen ten overstaan van de gevestigde politiek. Hierin bevindt zich de oorsprong van haar ‘klassieke’ populisme, waarin de scheiding tussen het volk en de elite centraal staat. Zoals Fortuyn en Wilders in Nederland stelden dat er mensen zijn die niet worden gehoord en zich voor deze groep opwierpen als spreekbuis, stelt een Tunesische salafist dat ‘... *we benadrukken dat we deel van het volk zijn, wat ons het tegenovergestelde maakt van politici. Wij zijn geen afstandelijke elite, en willen dat ook niet zijn*’.⁶ De afstand tot de macht wordt benadrukt door ‘een simpele taal’ te spreken in tegenstelling tot het ‘elitaire jargon’. Terwijl de elite zich zou ophouden in dure restaurants en clubs, stellen deze jonge salafisten dat zij de mensen ontmoeten bij voetbalwedstrijden en in normale cafés.

Naast deze gelijkenissen onderscheiden de Tunesische populistten zich op drie terreinen van de Westerse bewegingen. Het draait daarbij om het religieuze karakter van het salafistische populisme, de jeugdcultuur die is ontstaan rondom haar bewegingen en haar houding ten opzichte van de democratie. Deze verschillen liggen echter genuanceerd. Als we eerst kijken naar het belang van religie, zien we dat de salafistische programma’s doorspekt zijn met conservatieve Islamitische opvattingen, zoals een vrij strikte scheiding tussen man en vrouw in het openbare leven. De politieke idealen zijn religieus ingegeven, wat in contrast staat tot de nadruk die de meeste populistische bewegingen in het Westen leggen op de scheiding tussen kerk en staat. En de manicheïsche tweedeling tussen volk en elite, die populistten vaak maken, wordt in Tunesië in wisselende mate verbonden aan een religieuze scheiding tussen de in potentie goede, alhoewel onwetende moslim en een ongelovige en verwesterde elite. Het Tunesische en Westerse populisme staan echter minder ver van elkaar af dan deze eerste voorstelling mag doen lijken.

Terwijl Westerse bewegingen vaak stellen belang te hechten aan liberale waarden als godsdienstvrijheid, zijn velen van hen in hun strijd tegen de islamisering van Europa in toenemende mate het christelijke karakter van de Westerse samenleving gaan benadrukken. De vrees van Wilders voor de aantasting van ‘onze Judeo-christelijke wortels’ en het verzet van de Zwitserse Volkspartij tegen de bouw van nieuwe minaretten zijn voorbeelden van de wijze waarop (rechtse) populistten in Europa en Amerika het christendom trachten te gebruiken ter zelfidentificatie en om mensen te mobiliseren, doorgaans gericht tegen de Islam.⁷ De nadruk op de ongelovigheid van de nationale elite en ‘het Westen’ in vele salafistische narratieven vervult een vergelijkbare rol. Alhoewel het voor salafisten naast een identiteitsvraagstuk ook draait om oprecht geloof, zijn het Westerse en Tunesische populisme hierin minder elkaars tegengestelde dan hun expliciet uitgedragen contrapositie lijkt te veronderstellen.

Interessant aan de populistische jeugdcultuur in Tunesië is dat de salafisten voor een belangrijk deel opkomen voor zichzelf. Terwijl zij claimen tussen de mensen te staan en te strijden voor het volk dat niet wordt gehoord, behoren zij zelf ook tot de gemarginaliseerden van de samenleving. Meer dan in andere landen hebben deze populistten een sterk persoonlijk belang bij hun project, doordat zij als jongeren een plek proberen op te eisen in de maatschappij. Binnen de beweging heeft zich dit ook vertaald in een interessante nadruk op de gelijkheid van

alle leden, wat een reactie lijkt te zijn op de lage positie die velen van hen tot nu toe in de maatschappelijke hiërarchie hebben bekleed.

Salafisme, democratie en geweld

Het meest pregnante verschil lijkt echter de afwijzing van het democratische bestel door de Tunesische populistten te zijn. Alhoewel ook in Europa radicale bewegingen actief zijn die voor een groot deel bestaan uit jongeren, zoals ‘Generation Identitaire’, en sommige Westerse populistten een voorkeur lijken te hebben voor autoritair leiderschap, zijn er geen aanzienlijke bewegingen die de democratie als systeem (expliciet) verwerpen. De ogenschijnlijke afwijzing van de openbare pluriformiteit van meningen die eigen zijn aan een democratie voeden het beeld van de salafist als inherent intolerant. De aanslagen die de afgelopen jaren in Europa en Tunesië hebben plaatsgevonden roepen ook associaties op van geweld rondom de salafistische jeugdcultuur.

Tegen verscheidene stereotypen in is het verzet tegen het democratische bestel echter grotendeels geweldloos. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de Egyptische overheid, die hardhandig inhakt op elke vorm van politieke islam buiten de macht van de regering, biedt de Tunesische democratie de vrijheid aan de salafisten om hun boodschap te verkondigen, ook al is deze expliciet gericht tegen het huidige systeem. Doordat men invloed kan uitoefenen en zijn ideeën kan verspreiden zonder geweld te gebruiken zetten weinig Tunesische salafisten de stap naar gewapend verzet. Zo stelde een van hen dat ze ‘... *in een regime van ongekende vrijheid leven. Waarom zouden we op jihad gaan? ... In de context van het hedendaagse Tunesië ... is het voor ons logisch dat jihad gebaseerd moet zijn op dawa [bekering/prediking]. Het doel is om de Tunesische samenleving, waarin wij leven, te veranderen. Ik ben niet geïnteresseerd in het overnemen van de macht*’.⁸ Alhoewel de Tunesische populistten vanuit hun teleurstellingen de democratie afwijzen, wordt hun verzet door datzelfde bestel in vreedzame banen geleid. Zo toont de jonge Tunesische democratie haar kracht om met divergerende meningen om te gaan, terwijl de populistische bewegingen zich ‘buiten de corrupte orde’ eigenlijk houden aan de regels van het democratische spel.

Daarmee kunnen de salafistische jeugdbewegingen beter worden begrepen als een logisch onderdeel van de nieuwe democratische orde dan als een acuut gevaar daarvoor. De bloeiende salafistische anti-establishment cultuur is een uiting van breed gedragen onvrede en een wens tot verandering, die wel gelijkenissen toont met de anarchistische krakersbewegingen en andere radicale linkse groeperingen uit de recente geschiedenis van Europa. Juist door hun activiteiten tegen de gevestigde orde nemen zij actief deel aan de maatschappij, in plaats van haar te willen ‘vernietigen’. Net als vele nieuwe bewegingen die zich in een democratisch bestel toegang trachten te verschaffen tot de politieke macht, zetten deze salafisten zich actief tegen de gevestigde orde af. Daarmee passen zij tot nog toe in een klassieke populistische traditie. De interessante vraag die nu nog rest is of het salafistische populisme op den duur zal inboeten aan revolutionair elan, er van uitgaande dat de Tunesische overheid de rechtsstaat en vrijheid van meningsuiting blijft beschermen en de economische omstandigheden in het land langzaam zullen verbeteren. Vele Westerse bewegingen matigden na verloop van tijd hun houding en retoriek en werden onderdeel van het bestel. De situatie in Tunesië zal ons leren of het salafistische jeugdprotest eenzelfde weg zal volgen, of dat zij toch substantieel blijkt te verschillen van seculier populisme.

1. Parafraze uit Aitemad Muhanna-Matar, *Ahmad: Narrative of a Tunisian Salafist* (Londen: LSE Middle East Centre, 2014), 8. Eigen vertaling.
2. Alhoewel er tegenwoordig weer wat meer aandacht komt voor links-populistische partijen, gaan zowel de academische als de publieke aandacht vooral uit naar rechts-populisme. Hierdoor wordt ‘populisme’

- doorgaans geassocieerd met (extreem-)rechts. Zie: Cas Mudde, "Introduction to the populist radical right" in *The Populist Radical Right: A Reader*, red. Cas Mudde (Londen en New York: Routledge, 2017).
3. Zie voor een uitgebreide definiëring van salafisme en populisme respectievelijk Martijn de Koning, Joas Wagemakers en Carmen Becker, *Salafisme. Utopische idealen in een weerbarstige praktijk* (Almere: Parthenon, 2014) en Cas Mudde, "The Populist Zeitgeist", *Government and Opposition* 39:4 (2004): 541-563.
 4. Hakan Büyük, "'Salafisme is het grootste gevaar voor onze democratie'", *De Kanttekening*, 1 juli 2017.
 5. Zie voor meer details: Monica Marks, "Youth Politics and Tunisian Salafism: Understanding the Jihadi Current", *Mediterranean Politics* 18:1 (2013): 104-111.
 6. Fabio Merone, "Salafism in Tunisia: An Interview with a Member of Ansar al-Sharia", *Jadaliyya*, 11 april 2013, voor het laatst geraadpleegd op 29 november 2017 via <http://www.jadaliyya.com/Details/28428/Salafism-in-Tunisia-An-Interview-with-a-Member-of-Ansar-al-Sharia>. Eigen vertaling.
 7. Zie: Nadia Marzouki, Duncan McDonnell en Olivier Roy (red.), *Saving the People. How Populists Hijack Religion* (London: Hurst and Company, 2016).
 8. Merone, "Salafism in Tunisia". Eigen vertaling.